

ТРАНСФОРМАЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ

Абдусамад Баходирович Поёнов

Преподаватель Термезского государственного педагогического института

АННОТАЦИЯ

Данная статья представляет комплексный анализ трансформации горно-металлургической и угольной промышленности в Сурхандарьинской области Узбекистана в период после обретения страной независимости. Основное внимание уделяется эволюции промышленного сектора с учетом внедрения новых технологий, создания новых предприятий и модернизации существующих. Статья рассматривает ключевые проекты, такие как Шаргунский угольный разрез и горнодобывающие предприятия Ханджизы и Учкулоча. Автор подчеркивает важность данных трансформаций в контексте экономического развития, улучшения производственных показателей и обеспечения рабочих мест в регионе, а также прогнозируются перспективы для дальнейшего устойчивого развития промышленного комплекса Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: *Сурхандарьинская область, горно-металлургическая промышленность, трансформация, экономическое развитие, промышленные проекты, модернизация, эффективное использование минеральных ресурсов, национальная индустриальная политика.*

Введение. За годы независимости Узбекистан внедряет в жизнь общества практическую и теоретическую работу, проводимую во всех сферах. Также в промышленности. [1] В частности, в Сурхандарьинской области за январь-

апрель 2022 года произведено промышленной продукции на 1737,9 млрд сумов, а индекс физического объема промышленного производства к январю-апрелю 2021 года составил 103,7% [2]. Это относительно хороший результат. Принята Программа развития промышленного потенциала Сурхандарьинской области. Программа направлена на создание новых производств, модернизацию существующих, техническое и технологическое перевооружение, глубокую переработку минерально-сырьевых ресурсов и расширение производства готовой продукции. В рамках генеральной программы также утверждены целевые программы, направленные на развитие конкретных направлений отрасли.

Основная часть. На сегодняшний день актуальным является анализ состава и структурных изменений отраслей промышленности Сурхандарьинской области [6]. Потому что оазис – один из регионов с большой сырьевой базой, в том числе минеральными ресурсами [5].

Известно, что в прошедший период экономику региона в основном составляло сельское хозяйство, и оно в основном ограничивалось выращиванием продуктов [9,11].

Например, жители оазиса выращивают сельскохозяйственную продукцию: хлопок, пшеницу и различные товарные культуры, а также фрукты и овощи, поставляя их в разные регионы республики и частично экспортируя в зарубежные страны. Это буквально представляет регион как сырьевую базу. Некоторые существующие обрабатывающие предприятия также занимаются переработкой сырья. Например, в их число входят предприятия АО «Пахта тозалаш» и АО «Шурчи дон махсулотлари».

Нефтяная и газовая промышленность. В этой провинции промышленность формируется на основе обнаруженных и добываемых под землей месторождений нефти и газа. В Сурхандарьинской области расположены такие нефтяные источники, как Ховдак (1934 г.), Учкизил (1935 г.), Какайди (1939 г.),

Лалмикор (1946 г.), Амударья (1966 г.), Коштор (1967 г.), Карсокли (1984 г.), Миршоди (1985 г.), Джалоир (1988 г.), Жайранхана (1988 г.), Южный Миршоди (2007 г.), а также газовые источники «Гаджак» (1974 г.) [3]. Также действует АО «Жаркурганнефть», специализирующееся на переработке нефти.

Нефтяники Сурхандарьинской области своей продукцией и трудом вносят большой вклад в дело обеспечения нефтяной независимости. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 11 декабря 1998 года «О преобразовании Национальной корпорации нефтегазовой промышленности «Узбекнефтегаз» в национальную холдинговую компанию «Узбекнефт», организационные изменения в сфере нефтегазовая отрасль нашей страны сделана. Данные изменения направлены на увеличение объемов добычи нефти и газа, повышение эффективности переработки и транспортировки нефти и газа, активизацию работы по привлечению иностранных инвестиций, развитие рыночных отношений в нефтегазовой отрасли республики, совершенствование структуры управления нефтегазовая сеть [13]. С апреля 1999 года Сурхандарьинская область была преобразована в акционерное общество «Жаркургоннефт».

В 1998 году нефтяники управления «Жаркургоннефт» за семь месяцев добыли 78 240 тонн нефти, что на 320 тонн больше плана. В 1998 году всего добыто 134 500,0 тонн нефти, план по добыче газа выполнен на 102% или увеличение на 3 554 000 сумов.[7]

Угольная промышленность. В провинции имеются богатые запасы угля Шаргунский и Байсунский угольные разрезы, на которых добывают уголь.

Строительство Шаргунского угольного разреза (Сариасийский район) началось в 1943 году. Сегодня на этом руднике совместно с китайским государством на 2017-2020 годы реализуется проект общей стоимостью 105,5 миллиона долларов. Начиная с 2021 года, когда этот проект будет полностью введен в эксплуатацию, будет добывать 900 000 тонн угля в год. Также будет

создано более 600 дополнительных рабочих мест.

Для информации можно сказать, что Шаргунский угольный разрез отличается от других угольных разрезов высоким качеством угля и богатыми запасами (33 миллиона тонн) [10].

Кроме того, в настоящее время ведется разработка угольной шахты Байсун. По данным, на этом участке шахты имеются 29 миллионов тонн запасов высококачественного угля.

Горнодобывающая индустрия. Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 10 августа 2006 года «Об эффективном использовании минерально-сырьевой базы полиметаллических руд Ханджизинского и Учкулочского рудников» цинка, свинца, меди, спирта и серебра добываются руды. Общая стоимость проекта составляет 147 миллионов долларов [4].

По данным экспертов Государственного комитета геологии и минеральных ресурсов Узбекистана, подтверждено, что запасы рудника «Хонджиза» содержат 1,5 миллиона тонн цинка, 700 тысяч тонн свинца, 180 тысяч тонн меди и 2,3 тысячи тонн меди. серебро. Сегодня земляные работы на руднике ускоряются, а объёмы добываемой продукции увеличиваются. Например, на момент эксплуатации рудника было добыто полезных ископаемых на сумму 7-8 млрд сумов, тогда как в 2010 году этот показатель составлял 45,6 млрд сумов, а в 2018 году – 133 млрд сумов.

Кроме того, в Шерабадском районе области имеется соляная шахта Ходжайкон, а при шахте создано солеперерабатывающее предприятие ОАО «Ходжайконтуз». Помимо поставок на внутренний рынок высококачественной поваренной соли, минеральной соли, шахтной соли, компания также планирует экспортировать в Казахстан 600-700 тонн шахтной соли [13].

В целях удовлетворения спроса местного рынка на строительные материалы в регионе, эффективного использования дешевой сырьевой базы и создания

дополнительных рабочих мест, согласно постановлению нашего Президента от 10 октября 2016 года «О мерах по реализации инвестиционный проект строительства цементного завода в Шерабадском районе Сурхандарьинской области», реализован еще один проект. Тот факт, что данный проект был реализован акционерным обществом «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» в Шерабадском районе, имеет свои преимущества. Потому что в этом районе расположены крупнейшие месторождения 708 миллионов тонн цементного сырья, в том числе 530 миллионов тонн известняка и 178 миллионов тонн грунта (глины). В результате реализации данного инвестиционного проекта стоимостью 212,8 миллиона долларов США здесь запущено производство 1,5 миллиона тонн высококачественного портландцемента в год, а также создана возможность обеспечить постоянной работой 1200 жителей района.

Заключение. В итоге, эти данные раскрывает значительные изменения, произошедшие в промышленном секторе региона за период после обретения независимости Узбекистана. Проекты по строительству угольных разрезов, горнодобывающих предприятий и инфраструктурных объектов стали ключевыми моментами в трансформации отраслей, призванных обеспечить устойчивое развитие и экономическое процветание Сурхандарьинской области.

Эффективное использование минерально-сырьевой базы, модернизация технологий и внедрение новых производственных методов способствовали увеличению объемов добычи угля и металлических руд. [8,12] Развитие горнодобывающей индустрии и угольной промышленности привело не только к экономическому росту региона, но и созданию значительного числа рабочих мест. Следует отметить, что развитие горно-металлургической и угольной промышленности играет важную роль в формировании экономической стабильности и процветания Сурхандарьинской области, а также способствует общему экономическому развитию Узбекистана.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бабаева, С. Р. (2021). Взгляд на историю топливно-энергетического комплекса Сурханского оазиса. Бюллетень науки и практики, 7(2), 394-397.
2. Рузиев, К. Б. (2019). Рациональное управление рекреационных зон в Сурхандарьинской области. Экономика и социум, (6 (61)), 766-772.
3. Boboeva, S. R. (2021). History of development of the fuel industry in Uzbekistan. World Economics and Finance Bulletin, 4, 6-8.
4. Искандаров, Б. П., & Каландаров, П. И. (2011). Горно-обоганительный комплекс «Хандиза» и система автоматизации производственных процессов добычи и обогащения руды. Международный сборник научных трудов, 43.
5. Isarov, U. I. (2019). Reviews of Bactrian irrigation system in the bronze age. Ўтмишга назар журнали, 17(3), 25-31.
6. To'liqin, S. X. (2022). Qadim surxon vohasining insonlar tomonidan o'zlashtirilish jarayoni bosqichlari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(2), 197-204.
7. Федорко, В. Н. (2016). Межгорно-котловинные природно-хозяйственные районы сурхандарьинского округа Узбекистана. In Историческая география Восточной Европы: природное и культурное наследие (pp. 186-193).
8. Isarov, U. (2023). Cultural interactions between Andronovo culture and Oxus civilization. Golden brain, 1(20), 42-48.
9. Исаев, О. А. (2020). Освещение проблем образования Сурханского оазиса в архивных материалах (1920-1930 гг.). Бюллетень науки и практики, 6(8), 289-294.
10. Кенисарин, М. (2004). Энергетика Узбекистана: состояние и проблемы. Центральная Азия и Кавказ, (2), 32.

11. Oybek, P. I. (2022). In the Study of the History of Surkhandarya in the 30s of the XX Century, as a Historical Source. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 7, 100-102.
12. ugli Isarov, U. I. (2020). Reviews About Early Nomads In Central Asia. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 2(09), 18-26.
13. Хикматов, Ф. Х., Курбанов, Ш. Б., Низомов, А., Ражабов, Ф. Т., & Федорко, В. Н. ББК 26.8 Редакционная коллегия.